

**ПРОИЗВЕДЕНИЕ НАУКИ КАК ОХРАНЯЕМЫЙ ЗАКОНОМ ОБЪЕКТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
ДОКТРИНЫ**

**A WORK OF SCIENCE AS AN OBJECT OF INTELLECTUAL PROPERTY
PROTECTED BY LAW: PROBLEMS OF THE CURRENT STATE OF CIVIL
LAW DOCTRINE**

СПИРИДОНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,
магистрантка,

Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина.

SPIRIDONOVA OLGA VLADIMIROVNA,
master's student,

Leningrad State University named after A.S. Pushkin.

В рамках статьи автором рассмотрено научное произведение, его специфика в качестве объекта интеллектуальных прав, а также обосновывается необходимость его обособления в качестве самостоятельного объекта правовой охраны и защиты института интеллектуальной собственности. Выделены и охарактеризованы специфические черты непосредственно произведений науки. Сформулировано понятие научного произведения, принимая во внимание изложенные позиции, а также сформировавшийся в доктрине гражданского права и права интеллектуальной собственности подход к определению понятия «произведения». Исходя из полученных данных, авторами высказана точка зрения о необходимости включения в текст действующей Четвёртой части Гражданского кодекса РФ дополнений.

Within the framework of the article, the author consider a scientific work, its specificity as an object of intellectual rights, and also substantiate the need for its isolation as an independent object of legal protection and protection of the institute of intellectual property. The specific features of the works of science themselves are highlighted and characterized. The concept of a scientific work is formulated, taking into account the stated positions, as well as the approach to the definition of the concept of "works" formed in the doctrine of civil law and intellectual property rights. Based on the data obtained, the authors expressed the point of view about the need to include additions to the text of the current Fourth Part of the Civil Code of the Russian Federation.

Ключевые слова: *произведение науки, интеллектуальная собственность, правовой режим, охраноспособность, научная деятельность, исследовательская деятельность.*

Key words: *work of science, intellectual property, legal regime, protectability, scientific activity, research activity.*

На современном развитии гражданского законодательства России произведения, как объекты интеллектуальной собственности, охраняются нормами, посвящёнными авторскому праву. В качестве объектов авторского права произведение науки прямо указывается в ст. ст. 1255 и 1259 ГК РФ [1]. Вместе с тем необходимо отметить, что дейст-

вующим законодательством в недостаточной степени отражается специфика научного произведения как результата интеллектуальной деятельности. В целом на проблему отсутствия каких-либо оснований, либо признаков, позволяющих обособлять конкретные виды произведений друг от друга указывала ещё Е.А. Кондратьева [2].

На сегодняшний день указанный пробел разрешается посредством применения общих положений, касающихся интеллектуальной собственности, а именно ст. 1228 ГК РФ, из которой следует, что авторство возникает исключительно в отношении произведений, созданных в результате творческого труда человека, либо коллектива. То есть возникновение охраноспособного произведения напрямую обусловлено интеллектуальной деятельностью лица, либо группы лиц, в результате которой возникает литературное, музыкальное, научное, либо иное произведение.

Рядом исследователей в качестве дополнительного требования выдвигается оригинальность произведения [3]. Оригинальность, как правило, принято толковать в контексте творческого начала концепции, её непосредственности и определённого рода новизны. Важно отметить, что оригинальность, как критерий охраноспособности произведения, является достаточно субъективной категорией. В связи с этим можно привести следующее высказывание Б. Эдельмана об оригинальности: «Её определение сложно вывести и обозначить. Речь идёт об элементе, самом необходимом для защиты прав автора» [8]. Е.А. Свиридова определяет оригинальность как «уникальность, неповторимость созданного в процессе творческой деятельности результата, когда исключается возможность его повторения при параллельном творчестве» [7]. П. Брюггер определяет оригинальность как «уникальный результат, отражающий личностные представления автора» [9]. При этом в целях определения оригинальности произведения учёный предлагает оценивать его с позиции того, возможно ли достичь отличного результата, выполняя ту же самую работу.

Вместе с тем необходимо отметить, что в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 прямо указывается, что «само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права» [6]. На сегодняшний день в России, таким образом, требования об оригинальности произведения не имеет однозначного разрешения и рассматривается в непосредственной связи с вопросом о получении результата интеллектуальной деятельности творческим трудом.

В ст. 1259 ГК РФ в качестве требования охраноспособности произведения также выделяется выражение в какой-либо объективной форме, то есть его представление во вне.

Рассмотренные положения распространяются в отношении всех произведений, при этом каких-либо специфических требований, касающихся непосредственно произведений науки в действующем законодательстве не содержится, что, на наш взгляд, является существенным упущением, порождающих проблемы как на теоретическом уровне, так и при осуществлении правоприменительной деятельности.

В качестве первого отличия необходимо выделить специфический характер самого процесса создания научного произведения. Творческая деятельность по созданию произведения науки осуществляется в рамках научной (научно-исследовательской) деятельности, под которой, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ, следует понимать «деятельность, направленную на получение и применение новых знаний, в также включающая в себя производство фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований» [5]. Безусловно, остальные произведения также создаются в рамках определённой деятельности человека, однако создание иных видов произведений базируется на творческих и художественных способностях их авторов, не предъявляя каких-либо формализо-

ванных базовых требований к результату деятельности, как конечному элементу всего процесса.

В отличие от художественных, изобразительных и визуальных произведений произведения науки формируются в рамках научной (научно-исследовательской) деятельности, направленной не просто на создание оригинального объекта творческим трудом, а на создание и установление чего-то принципиально нового, инновационного по своему значению, а в некоторых случаях фундаментального по своим характеристикам. Так, в рамках фундаментальных научных исследований, в соответствии с пониманием законодателя, осуществляется «экспериментальная, либо теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества и окружающей среды». Прикладные научные исследования направлены на «определение возможности и реализацию применения новых знаний, в целях решения конкретных задач и достижения практических целей». Поисковые научные исследования принято классифицировать на ориентировочные, в рамках которых добываются новые знания в целях достижения практических целей и решение определённых задач, а также прикладные, в рамках которых определяются возможности применения нового знания.

В качестве второй специфической черты необходимо выделить нормативно определённую форму выражения результата научно-исследовательской деятельности, посредством которой создаётся произведение науки. В ГОСТ 7.32.2017 указывается, что по окончании научно-исследовательской деятельности, составляется соответствующий отчёт, который в силу своей содержательной специфики и неразрывной связи со всем процессом научных изысканий, также выступает в качестве структурного элемента научного произведения, даже в случаях, если экспериментальный результат был получен в рамках иных исследований по смежному, либо однородному направлению, допускающего экстраполяцию полученных ранее результатов [4]. При этом в ГОСТ 7.32.2017 также закрепляются обязательные структурные элементы отчёта, что не характерно для иных видов произведений, охраняемых авторским правом.

Помимо отличий произведения науки от иных произведений, охраняемых авторским правом, также необходимо выделить характерные признаки его создания. Так, в ранее упомянутом Федеральном законе от 23.08.1996 №127-ФЗ в ст.3 законодателем закрепляется, что органы государственной власти РФ гарантируют субъектам признание права на обоснованный риск в научной деятельности. Кроме того, за субъектами, осуществляющими научно-исследовательскую деятельность, признаётся право на защиту их прав и законных интересов от недобросовестной конкуренции, а также гарантируются финансирование научно-исследовательских проектов, выполняемых по государственным заказам. Кроме того, в силу прямого указания закона субъектам научно-исследовательской деятельности также обеспечивается свобода доступа к научной информации, за изъятием случаев, когда в отношении такой информации применяются режимы государственной, служебной, либо коммерческой тайны. В отношении иных видов творческой деятельности. В отношении же субъектов иных форм и видов деятельности действующим законодательством не предусматривается каких-либо дополнительных гарантий, либо свобод.

Кроме дополнительных гарантий для создателей научных произведений, также предусматривается ряд ограничений. Так, некоторые виды и формы научных исследований, либо использование результатов таких исследований, представляющие собой угрозу для здоровья населения, безопасности окружающей среды, либо безопасности РФ, регулируются в соответствии с порядком, устанавливаемом Правительством РФ. Заметим, что в отношении иных видов и форм творческой деятельности аналогичного требования не устанавливается. Кроме того, в соответствии с положениями ст. 10 Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ Правительство РФ может ввести также лицензирование отдельные виды научно-

исследовательской деятельности, что также отличает порядок создания произведения науки и субъектный состав творческого процесса от порядка и субъектного состава творческого процесса иных видов и форм произведений.

Принимая во внимание изложенные позиции, а также сформировавшийся подход к определению понятия «произведения» в доктрине гражданского права и права интеллектуальной собственности, понятие научного произведения можно определить как совокупность идей, концепций, теорий, гипотез, и иных научных категорий, которые в процессе взаимодействия с ними в рамках научно-исследовательской деятельности, позволили получить новые знания и представления об окружающем мире, социальных, правовых и иных явлений объективной действительности, выраженные в научном труде, отвечающего по содержанию и структуре требованиям, устанавливаемым законодательством к указанным элементам научного произведения.

Учитывая специфику научного произведения как объекта интеллектуальной собственности, а также особенности создания указанного вида произведений, мы полагаем необходимым включение в текст действующей Четвёртой части Гражданского кодекса РФ по меньшей мере отсылочных норм, касающихся специфики правового регулирования научной деятельности, получения и оформления результатов научных исследований, а также способов и критериев определения квалифицирующих признаков научного произведения: научная обособленность и новизна. Кроме того, мы считаем необходимым закрепления в ст. 1259 ГК РФ перечня научных трудов, которые следует относить к произведениям науки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2006 №230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. №52. ст. 5496. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629.
2. Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. М., 2014. 160 с.
3. Максимов В.А. Условия охраноспособности произведений в авторском праве // Ленинградский юридический журнал. 2017. № 3(49). С. 85-91. EDN ZWHFVT.
4. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.32-2017. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.10.2017 №1494-ст) // М.: Стандартинформ, 2017. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200157208>.
5. О науке и государственной научно-технической политике: федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996, №35, ст. 4137. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507.
6. О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 // Официальный интернет-портал Федеральной службы РФ по интеллектуальной собственности. URL https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470.
7. Свиридова Е.А. Критерий оригинальности объекта авторского права в Российской и зарубежной судебной практике // Образование и право. 2018. № 6. С. 140-144. EDN XTMKKD.
8. Edelman B. Création et banalité. Paris: Dalloz; 1983. 73 p.
9. La Saga judiciaire Van Dale v. Rome I, Haute Cour, 4.1.91.IER 1991 (8) at 177. Commentaire de H. Cohen – Jeromah, NJ, 1991.

© Свиридова О.В., 2022.